

Scythian Heritage in the International Museum Discourse: From the USSR to Independent Ukraine

Alvina Blazhenko ¹

¹ Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro (Ukraine). Postgraduate Student.

ARTICLE INFO

Received:

1 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

20 October 2025

Published online:

1 November 2025

Copyright © 2025

by author

ABSTRACT

This article examines the evolution of the presentation of Scythian artifacts within the framework of international museum discourse, from the period of Soviet detente to the era of independent Ukraine. The study focuses on two key exhibitions: "From the Lands of the Scythians" (1975) and "Scythian Gold: Treasures from Ancient Ukraine" (1999–2001). It analyzes the influence of political, social, and cultural contexts on the interpretation and display of Scythian artifacts worldwide. The article highlights the shift from the Soviet narrative, which emphasized the achievements of the "Red Empire", to the Ukrainian narrative, which underscores national identity. Additionally, it briefly considers scholarly approaches and the role of museums as agents of international cultural dialogue, outlining trends in the presentation of archaeological artifacts and the formation of national image on the global stage.

Key words:

Scythian heritage, international museum discourse, cultural diplomacy, national identity

DOI: [10.5281/
zenodo.18636561](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636561)

Citation in APA style

Blazhenko, A. (2025). Scythian Heritage in the International Museum Discourse: From the USSR to Independent Ukraine. In *2025 4th International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 42ha1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18636561>

Скіфська спадщина в міжнародному музейному дискурсі: від СРСР до незалежної України

Альвіна Станіславівна Блаженко¹

¹ Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро (Україна). Аспірантка.

СТАТТЯ

отримана:

1 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

1 листопада

2025 р.

Авторське право

© 2025 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636561)

[zenodo.18636561](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636561)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується еволюція представлення скіфських пам'яток у контексті міжнародного музейного дискурсу: від «розрядки» радянського часу до періоду незалежної України. За основу взято дві ключові виставки — “From the Lands of the Scythians” (1975) та “Scythian Gold: Treasures from Ancient Ukraine” (1999–2001). Аналізуються впливи політичного, соціального та культурного контекстів на інтерпретацію та експонування скіфських артефактів у світі. Показано перехід від советського нарративу, що акцентував досягнення «червоної імперії», до українського нарративу, який підкреслює національну ідентичність. Побіжно розглянуто наукові підходи та роль музеїв як агентів міжнародного культурного діалогу, що дає змогу окреслити тенденції презентації археологічних артефактів та формування національного іміджу на світовій арені.

Ключові слова:

скіфська спадщина, міжнародний музейний дискурс, культурна дипломатія, національна ідентичність

Блаженко А. Скіфська спадщина в міжнародному музейному дискурсі: від СРСР до незалежної України. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 4th International Conference, October 30-31, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 42ha1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18636561>

Introduction / Вступ

Скіфська культура раннього залізного віку часто формує уявлення про культурну спадщину та історію Пн. Причорномор'я і українських земель у широкому європейському контексті. Питання репрезентації скіфських пам'яток на міжнародній арені є не тільки історико-археологічною, а й соціокультурною та політичною проблемою. Музейні виставки часто стають платформою для «культурної дипломатії», формування національного іміджу та транслявання історичних наративів, які продукує держава.

Протягом ХХ-ХХІ ст. музейна практика часто відображала зміни політичного та соціокультурного ландшафту. Так, виставка 1975 року «From the Lands of the Scythians» у Метрополітен (Нью-Йорк) демонструвала скіфські скарби через призму радянського осмислення історичних подій, підкреслюючи досягнення СРСР. Натомість виставка «Scythian Gold: Treasures from Ancient Ukraine» (1999-2001) представила скіфську спадщину як складову української національної ідентичності та частину культурної дипломатії незалежної України (Piotrovsky, 1975; Reeder, 1999).

Сучасні дослідження музейної репрезентації та міжнародного дискурсу часто залишають поза увагою історичної інтерпретації спадщини в різні політичні епохи, а також вплив публічного показу та наукових підходів на формування глобального сприйняття національної історії.

У контексті цього дослідження під «гуманітарним дискурсом» розуміється комплекс інтерпретаційних практик, через які культурні інституції транслиують знання про історичне минуле та національну ідентичність.

Зазвичай, виставки виконують функцію не тільки експозиційного показу, а і є «складовою частиною національної історико-культурної спадщини» (Griffen & Tytova, 2012, p. 9). Проте, якщо порівнювати радянський та пострадянський період експонування, особливо в контексті скіфської спадщини, то цей сюжет залишається обмеженим, що і зумовлює актуальність дослідження.

Наукова проблема полягає у необхідності та важливості переосмислення того, як саме політичні, культурні та соціальні чинники впливали на формування загального та міжнародного уявлення про скіфську спадщину та яку роль у побудові національного іміджу відіграють музеї.

Метою дослідження є аналіз трансформації репрезентації скіфської спадщини у міжнародному музейному просторі на прикладі двох виставкових проєктів, порівняння советських практик та незалежної України щодо експонування артефактів, оцінити вплив культурної дипломатії на формування національного іміджу України.

Results / Результати

У період біполярного світу, а особливо в часи «розрядки», коли відносини між СРСР та США покращились у сфері культурної політики, СРСР прагнув зміцнити свій імідж у західному світі через «культурну дипломатію». Цікаво, що сам термін «культурна дипломатія» дослідник

Ф. Баргхорн визначав як «маніпуляцію культурними матеріалами в пропагандистських цілях» (Barghoorn, 1960). Тому не дивно, що у 1975 році скіфська виставка «From the Lands of the Scythians» здійснила турне містами США, адже демонструвала археологічні скарби та досягнення радянських колекцій у різних містах США. Виставка підкреслювала, що Радянський Союз є не тільки військовою, але й культурною наддержавою. Проєкт став частиною «soft power», поєднуючи демонстрацію наукових досягнень археологів із презентацією цивілізаційної спадкоємності території СРСР (Piotrovsky, 1975).

Експозиція трансливала ідею, що скіфська культура є складовою історії «великого СРСР», особливий акцент був зроблений саме на дорогоцінних та вартісних експонатах: золота пектораль з Товстої Могили, гребінь з кургану Солоха тощо, більшість з яких походили з території Української РСР, але географія пам'яток була «розмитою» - «скіфські землі», «Придніпров'я» і одного разу відмітили внесок українських археологів (Piotrovsky, 1975, p. 26-29). Певно, що основна ціль та подання саме цих експонатів полягали у трансляції високого

рівня розвитку народів певного географічного простору, цивілізаційної досконалості та поширення ідеї про спадкоємність давніх культурних надбань СРСР.

Виставка в більшості виконувала саме ідеологічну функцію, бо через надмірну увагу до героїчного минулого, ювелірних здобутків часу скіфської культури формувалася образ цивілізованого простору радянської території. Цікавою була згадка про існування певної культурної єдності скіфів, людей Сибіру та сарматів, пряма відсилка до так званого «скіфо-сибірського» культурного світу (Rostovtsev, 1925). Сам термін є штучним та ідеологізований для того щоб позначити і розширити межі Геродотової Скіфії (Mozolevskiy, 2005, Herodotus, n.d.) та обґрунтувати цілісність СРСР на історичному рівні.

Американське суспільство вперше ознайомилось із археологічною та культурною спадщиною, країни, яка вважалась ворожою до США. Тож, експозиція поєднувала в собі наукову презентацію скіфської спадщини з політичними та ідеологічними цілями, виступаючи вагомим інструментом советської музейної дипломатії ціль якої сформувати позитивний імідж СРСР, водночас нівелюючи досягнення українців, через тишу.

Знаковим виставковим проєктом періоду незалежності є “Scythian Gold: Treasures from Ancient Ukraine”, що мандрував з 7 листопада 1999 р. до 31 грудня 2001 р. у містах США, у Канаді та Франції (Reeder, 1999).

Виставка стала знаковим прикладом української музейної дипломатії після здобуття незалежності. На відміну від советських експозицій, Україна презентувала свою історичну спадщину самостійно, без посередництва ідеологічного впливу СРСР, що дало можливість сформувати власний концепт.

Основним акцентом виставки стали ювелірні вироби, як символ культурної досконалості представників скіфської культури, які населяли територію Геродотової Скіфії (Herodotus, n.d.), що географічно та історично співпадає із сучасними українськими кордонами. Вкладаючи ідею державності та культурної самобутності скіфів, виставка стала інструментом побудови нарративу про національну ідентичність, акцентуючи свою увагу на історичній окремішності та унікальності українських територій.

На міжнародній арені виставка стала простором знайомства з новою українською історією та культурною спадщиною, формування іміджу незалежної держави, транслуючи приналежність скіфської культури географічно до України.

Порівнюючи два знакових виставкових проєкти, які відбувались майже на однаковому археологічному матеріалі, слід зазначити, що саме в радянський період скіфська спадщина використовувалася як доказ «високої культури давніх народів СРСР», демонструючи скіфські артефакти через призму марксистської ідеології. Виставки, такі як “From the Lands of the Scythians”, були частиною культурної дипломатії СРСР, спрямованої на зміцнення іміджу радянської держави на міжнародній арені. Музеї виконували функцію «перекладачів» історії, представляючи її через призму офіційної ідеології (Piotrovsky, 1975).

Після здобуття незалежності Україна почала формувати власний національний концепт і виставковий проєкт “Scythian Gold: Treasures from Ancient Ukraine” презентував скіфську спадщину як частину української спадщини, підкреслюючи зв'язок між сучасною Україною та її минулим (Reeder, 1999).

Музеї сьогодні є активними учасниками міжнародного культурного діалогу, а виставкові проєкти, де за основу беруться до уваги скіфські артефакти виступають важливим інструментом культурного діалогу між Україною та іншими країнами, де яскравим прикладом стала боротьба за «скіфське золото» (Sterling, 2021).

Conclusions / Висновки

Виставкові проєкти сформували уявлення про Україну як країну з багатою історичною спадщиною та культурним потенціалом. Особливо після 1991 року виставки, які репрезентували Україну, виконували функцію своєрідного «національного бренду», який демонстрував українську національну ідентичність та її самостійність.

У радянський період музейна експозиція скіфських артефактів слугувала відображенням червоно-імперського нарративу, підкреслюючи спадкоємність між давніми

культурами та радянською державою. Виставки незалежної України, навпаки, трансформували цей наратив, переміщуючи свою увагу на національну історію та культуру.

Таким чином, гуманітарний дискурс через музейні практики не лише сприяв культурному діалогу, а й дозволяв редагувати історичні інтерпретації, відокремлюючи національну спадщину від імперського контексту. Така трансформація виставкових підходів демонструє зміну гуманітарного дискурсу протягом певного часу – від імперського уявлення минулого до діалогу ідентичностей у європейському культурному просторі.

Сьогодні музеї виступають активними учасниками міжнародного культурного діалогу. Беручи до уваги резонансну справу про повернення «скіфського золота» з виставки «Крим: золото і секрети Чорного моря» (2014), питання юрисдикції та національної приналежності археологічних артефактів стало важливим інструментом сучасної державної та музейної дипломатії (RFE/RL, 2021). У XXI ст. археологічний об'єкт перестає бути лише артефактом, а стає політичним актором у боротьбі за національну спадщину.

References

- Barghoorn, F. C. (1960). *The Soviet cultural offensive: The role of cultural diplomacy in Soviet foreign policy*. Princeton University Press.
- Griffen, L. O., & Tytova, O. M. (Eds.). (2012). *Osnovy pam'iatkoznavstva* [Fundamentals of monument studies]. Tsentr pam'iatkoznavstva Ukrainy: UTOPIK.
- Herodotus. (n.d.). *Istoriia. Knyha IV* [The Histories. Book IV].
- L'or des Scythes*. (2001). Réunion des musées nationaux.
- Mozolevskiy, B. M. (2005). *Etnichna heohrafiia Skifii* [Ethnic geography of Scythia].
- Piotrovsky, B. (1973). From the Lands of the Scythians: Ancient Treasures from the Museums of the U.S.S.R., 3000 B.C.–100 B.C. *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, 32(5).
- Reeder, E. D. (1999). *Scythian gold: Treasures from ancient Ukraine*. New York: Harry N. Abrams, Inc.
- RFE/RL. (2021). Dutch court rules to transfer Scythian gold to Ukraine. *Radio Free Europe/Radio Liberty*. <https://www.rferl.org/a/ukraine-crimean-gold-returned-netherlands/31530121.html>
- Rostovtsev, M. I. (1925). *Skifiia i Bospor* [Scythia and Bosphorus]. St. Petersburg: Izdatelstvo Akademii Nauk.
- Sterling, T. (2021). Dutch appeals court awards Crimean gold artefacts to Ukrainian state. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/europe/dutch-appeals-court-crimean-gold-artefacts-awarded-ukrainian-state-2021-10-26/>